

ZIGOMISETSIMONLAR UMUMIY TASNIFI, AHAMIYATI VA VAKILLARI

Turdaliyeva Dilnura Murodjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19400185>

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisdagi zamburug'lar olamining o'ziga xos guruhlaridan biri bo'lgan Zigomitsetlar (Zygomycota) bo'limining morfologik tuzilishi, ko'payish xususiyatlari va sistematikasi tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu guruh vakillarining tabiatdagi o'rni, oziq-ovqat sanoati va biotexnologiyadagi ijobiy ahamiyati, shuningdek, qishloq xo'jaligi hamda tibbiyotdagi salbiy ta'siri (patogenligi) yoritib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Zygomycota, Sinotsit mitseliy, Zigogamiya, Zygospora, Mucor, Rhizopus, Saprofit, Patogen, Biotexnologiya, Destruktorlar.

ABSTRACT: This thesis analyzes the morphological structure, reproductive characteristics, and systematics of the Zygomycota division, one of the unique groups of fungi. The study highlights the role of representatives of this group in nature, their positive significance in the food industry and biotechnology, as well as their negative impact (pathogenicity) in agriculture and medicine.

KEYWORDS: Zygomycota, Synocyst mycelium, Zyogamy, Zygospora, Mucor, Rhizopus, Saprophyte, Pathogen, Biotechnology, Destructors.

АННОТАЦИЯ: В данной диссертации анализируются морфологическая структура, репродуктивные характеристики и систематика отдела Zygomycota, одной из уникальных групп царства грибов. В исследовании освещается роль представителей этой группы в природе, их положительное значение в пищевой промышленности и биотехнологии, а также их отрицательное воздействие (патогенность) в сельском хозяйстве и медицине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Zygomycota, Synocyst mycelium, Zyogamy, Zygospora, Mucor, Rhizopus, Saprophyte, Pathogen, Biotechnology, Destructors.

KIRISH.

Hozirgi paytda zamburug'lar orcanizmlarning alohida olami sifatida ajratilgan va ularga quyidagicha tavsif berilgan. Yaxshi shakillangan qalin hujayra qobig'iga ega absorbtiv oziqlanadi ko'payishi asosan sporalar yordamida; vegetativ Holatida harakatsiz va qulay sharoitda cheksiz o'sish qobiliyati bor: zaxira oziqa modda sifatida glikogen to'planadi. Tirik oganizrlarda sitoxrom C ning kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish natijasida o'simlik va hayvonlar shakllanishidan oldin zamburug'lar paydo bo'lgani isbotlangan. Shuning uchun ham zamburug'larni alohida guruh sifatida o'simlik va hayvonlardan ajratib o'rganishga yetarli asoslar mavjud.

Zamburug'larning kelib chiqishi polifilitik xususiyatga ega bo'lib, har xil guruhga mansub rangsiz xivchinlilardan yoki xivchinlarini yo'qotgan amyobasimon flagellyatlardan paydo bo'lgan deb hisoblaniladi.

Umuman, zamburug'larda ham boshqa tuban o'simliklarning ko'pchilik vakillari singari jinssiz va vegetativ ko'payish usullari mavjud bo'lib, u har xil sistematik guruhlarda o'ziga xos amalga oshadi.

Vegetativ ko'payishning asosiy xillari mitseliylarning bo'laklanishi, kurtaklanish (masalan, achitqi zam burug'larida), artrosporalar yordamida (mitseliy uchlarida hosil bo'luvchi yupqa qobiqli hujayralar), xlamidosporalar (noqulay sharoitda mitseliylardan hosil bo'luvchi qalin qobiqli hujayralar) shaklida amalga oshadi.

Jinssiz ko'payishda zamburug'lar ko'pincha endogen yoki ekzogen sporalar hosil qiladi. Endogen sporalar nisbatan primitiv zamburug'larda yuzaga kelib, ko'pincha sporangiyalar ichida hosil bo'ladi. Ular odatda mitseliylardan to'siq bilan ajraladi. Ko'pincha endosporalar „spora“ nomi bilan yuritiladi. Ekzosporalar yuksak zamburug'larning jinssiz ko'payish hosilasi bo'lib, ko'pincha maxsus o'simtalar (konidiya bandlari) ustida joylashgan bo'ladi. Ekzosporalar odatda „konidiya“ deb ataladi. Tuban zamburug'larning ayrim vakillarida jinssiz ko'payish hosilasi bir yoki ikki xivchinli zoosporalar bo'lishi mumkin.

Zamburug'lar hujayra qobig'ining tarkibi, tallomining tuzilishi va ko'payishidagi o'ziga xos xususiyatlariga qarab quyidagi ajdodlarga bo'linadi (hozirda ushbu sinfiar bo'lim darajasiga ko'tarilgan):

1. Xitridiyasimonlar — Chytridiomycetes
2. Gifoxitridiyasimonlar — (Hyphochytridiomycetes)
3. Oomitsetsimonlar — Oomycetes
4. Zigomitsetsimonlar — Zygomycetes
5. Askomitsetsimonlar — Ascomycetes
6. Bazidiyasimonlar — Basidiomycetes
7. Deuteromitsetsimonlar — Deuteromycetes.

Zigomitsetsimonlarning mitseliylari ham oomitsetsimonlarnikiga o'xshash yaxshi rivojlangan, ko'pchilik vakillarida hujayralarga bo'linmagan. Jinssiz ko'payish asosan sporangiosporalar yordamida amalga oshadi. Jinsiy ko'payish ham o'ziga xos zigogamiya usulida borib, unda bir xil mitseliyning gifalari o'rtasida (gomotallik formalar) yoki har xil mitscliylar (getcrotallik formalar) bir-biriga qarab o'simtalar hosil qiladi. Odatda, o'simtalar hosil bo'lgan joy gifaning boshqa qismidan to'siq bilan ajraladi. O'simtalar uchrashib qobig'i eriydi va ikkalasining tarkibiy suyuqligi birlashib, zigota hosil bo'ladi. O'simtalar esa gifalardan ajralib, ularning qoldiq qismi (suspensori) zigota bilan birikkan holda qoladi. Zigota tinim davrini o'tgach, undan jinssiz ko'payish a'zolari, ya'ni sporangiy bandi va sporangiy o'sib chiqadi. Zigomitsetsimonlarning hujayra qobig'ida xitin va xitozan bo'ladi.

Ahamiyatga molik bo'lgan qabilalaridan mukornamolar (Mucorales) va entom oftoranamolar (Entomophthorales) tabiatda keng tarqalganligi va tuzilishidagi o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mustafayev S.M. Botanika. – T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021. – 412 b.
2. Belyakova G.A. Botanika: v 4-x t. T. 1. Vodorosli i gribi. – M.: Akademiya, 2019.
3. Spatafora J.W. et al. Phylogenomics of Zygomycota. // Mycologia. – 2017. – Vol. 108.
4. Usmanov, S. (2021). Suv qirqqulog'i va biologik xilma-xillik. Tashkent: Qishloq xo'jaligi akademiyasi
5. www.mycobank.org – Xalqaro mikologik ma'lumotlar bazasi (2024).